

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX CHEZ ANSELME

PAUL GILBERT SJ

1. *Le dialogue interreligieux: une longue histoire*

Le dialogue interreligieux est aujourd'hui à la mode, mais s'est appauvri récemment sans doute pour des raisons dont nous dirons de suite quelques éléments, tandis que la réflexion qui l'a renouvelé lors du concile de Vatican II a été extrêmement sérieuse et profonde. Les documents intitulés *Unitatis Redintegratio* (sur le dialogue de l'Église catholique avec les Églises et Confessions chrétiennes non catholiques) et *Nostra aetate* (sur le dialogue avec les religions non chrétiennes) ont marqué l'histoire récente de l'Église et souligné son enracinement dans un projet divin qui va bien au-delà des clivages sociopolitiques; ils ont suscité aussi un nouveau style de rapports entre les religions et le catholicisme. Ce nouveau style s'est manifesté par des gestes hautement significatifs, qui ont illustré l'excellence des vues de Vatican II et l'espérance qui en est née. Pensons à la rencontre du Patriarche de Constantinople et de Paul vi en 1964, en plein concile, à l'humble accueil de l'évêque Ramsey par le même Paul vi en 1966; pensons à la prière d'Assise en 1986, aux efforts déployés par Sant'Egidio, à tant d'autres initiatives nées par exemple dans les campus universitaires allemands ou américains, ou encore au groupe des Dombes qui se réunissait déjà avant le concile et qui publia des documents œcuméniques à partir de 1972.

La réflexion de Vatican II a été préparée durant la première moitié du XX^e siècle par des initiatives souvent difficiles et incomprises mais combien fructueuses. Le cardinal de Malines et Bruxelles, Désiré Mercier, avait soutenu une initiative œcuménique de Lord Halifax, anglican, et permis aux catholiques d'y adhérer en organisant, peu

après 1920, ce qu'on a appelé les conversations de Malines: les catholiques et les anglicans y ont donné une vigueur nouvelle à leur dialogue en se mettant au point de vue de la dogmatique (primauté pontificale, l'eucharistie). Des théologiens tels que dom Lambert Beaudouin, fondateur en 1925 du monastère bénédictin de Chevetogne en Wallonie (un monastère aux deux rites, oriental et latin), fit tout son possible pour que le dialogue œcuménique naisse et prenne vigueur à partir de la prière liturgique. En 1936, à Lyon, l'abbé Couturier lança l'idée d'une prière universelle pour l'unité des chrétiens, une prière qui s'est amplifiée jusqu'à devenir l'octave préparatoire à la fête de la conversion de s. Paul, en janvier de chaque année.

Le dialogue religieux s'est cependant compliqué singulièrement ces dernières années, depuis l'an 2000; les différentes religions semblent se raidir dans des identités dont les principes donnés en forme de dogmes sont sans doute sous la pression de réalités sociologiques, pour ne pas dire ethniques, ou en dépendance de codes culturels et culturels particuliers plus ou moins figés et désuets. La visibilité de l'Islam en Occident, ses signes peu compréhensibles et apparemment oppressifs, ainsi que la mémoire d'une histoire faite de guerres et de massacres mutuels, n'aident pas à saisir la réalité des religions à leur source plus radicale, dans la prière où Dieu bénit et donne avec surabondance de vivre, avant toute formulation identitaire et dogmatique. Le dialogue religieux s'est développé durant le XX^e siècle principalement dans des contextes de prière; les politiques contemporaines de revendication d'identité épuisent cette rigueur et détruisent la droiture de la vie spirituelle. L'agnosticisme ambiant de l'Occident 'liquide', selon l'expression de Zygmunt Baumann, empêche (ou interdit) toute lecture adéquate des phénomènes religieux; sa prétention à déconstruire les religions impose aux consciences communes de comprendre la vie des croyants et leur pratique de prière d'une manière empirique, positiviste même, comme s'il n'y avait là que des codes sociaux ou

des manifestations de distorsions psychologiques que la raison en recherche de raisons finira par vaincre en démontant leur absurdité et ce qui est hélas aussi parfois leur indignité.

Le dialogue interreligieux est cependant classique; le christianisme des premiers siècles ne l'a pas ignoré; à cette époque, la perspective était cependant polémique et argumentative plutôt que spirituelle. Les circonstances historiques avaient imposé cette manière de faire. Les lettres de Paul et les Évangiles, celui de Jean surtout, mettent en évidence combien les chrétiens eurent à lutter contre certains courants judaïques pour que soit reconnue leur qualité religieuse – il faudrait toutefois savoir dans quelle mesure, ou démesure, ces polémiques étaient provoquées par des conditions historiques d'ordre sociologique plutôt que réellement religieux, comme des conséquences à subir par une foi particulière qui a des prétentions universelles et qui rencontre des volontés politiques qui ne laissent pas d'espace pour les libertés alternatives. L'apologie du christianisme écrite par Justin vers 150 à l'empereur et à sa cour est un texte déjà moins polémique que ceux du siècle précédent: il visait à la reconnaissance de la dignité du christianisme au sein de l'empire par des arguments rationnels en bonne et due forme. Le dialogue de Justin avec le juif Tryphon eut une hérédité prestigieuse, par exemple chez Abélard qui composa en 1142, peu après la mort d'Anselme, un dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien, un modèle du genre qui trouvera son apogée dans la pièce de Lessing, *Nathan le Sage*, en 1779.

La prière ne semble cependant pas inspirer ces textes, pas plus d'ailleurs que la *Somme contre les Gentils* que Thomas d'Aquin composa autour de 1260¹: il s'agissait plutôt à chaque fois d'argumenter, de prouver des vérités intellectuelles. Le dialogue religieux contemporain, du moins celui qui rayonna autour de Vatican ii, est d'une autre

¹ On verra la fin du chap. 6 du livre I, très méprisant pour l'Islam. Même si saint Thomas écrivit sa *Somme contre les Gentils* pour répondre à des désirs missionnaires et aux impulsions données par Raymundo de Peñaforte aux frères prêcheurs, sa compétence en Islam était très réduite.

facture, plus intérieure, plus issu d'une attitude de prière. C'est cette facture spirituelle que l'on trouve chez Anselme, comme le montrera mon exposé. Je rappellerai d'abord quelques éléments qui ont trait à la multiplicité des monothéismes en Europe au temps d'Anselme et indiquerai ensuite les textes où ces éléments ont trouvé sans doute un écho. La manière de procéder du docteur magnifique, lorsqu'il s'attache aux questions dogmatiques des énoncés de la foi, est celle d'un moine, attentif à la vérité de la vie spirituelle et de la prière. Je voudrais souligner la convergence qu'il y a entre l'acte de la prière et les données proprement linguistiques qu'étudie le logicien, celles qu'Anselme préférerait entre toutes, et surtout l'insistance de notre auteur sur la différence entre la signification d'un mot et son sens, ce que la linguistique contemporaine appellerait la différence entre la signification et la dénotation. Cette différence, qui rayonne dans le nom que le *Proslogion* donnait à Dieu: *Id quo maius cogitari nequit*, tient sa clarté d'une évidence intellectuelle qu'accompagne un élan spirituel qui porte l'âme plus haut qu'elle-même, ce que le moine comprend comme un désir d'aller à Dieu, un désir qui constitue la prière en son essence originale. La logique ou la réflexion sur le langage, sur la différence entre la «signification» et le "sens", vient conforter en raison la spiritualité du croyant. Nous aurons cependant à voir si cela suffit pour établir une décision dogmatique chrétienne partageable entre les religions, ce qui semblerait être l'opinion du docteur magnifique.

2. *Quelques préoccupations anselmiennes*

2.1. Anselme en son temps

Il n'y a pas, chez Anselme, d'œuvres directement destinées à des lecteurs autres que chrétiens, catholiques occidentaux. Son temps était cependant riche de rencontres interreligieuses, mais aussi de tensions et d'incompréhensions mutuelles. Le schisme d'Orient était récent

(1054), du moins la venue au grand jour d'oppositions religieuses qui masquaient vraisemblablement des volontés de puissance politique. La question du *filioque* n'avait pas, en effet, préoccupé auparavant Michel Cérulaire; celui-ci l'a découverte à la dernière minute pour donner une raison dogmatique et une nouvelle respectabilité à sa politique de splendeur impériale. Il faut dire que le légat du pape, Humbert, n'avait pas été fort subtil dans ses tractations avec le pouvoir byzantin, supérieurement raffiné. Le schisme d'Orient avait emporté avec lui les diocèses qui étaient sur le trajet qui allait de Venise vers l'Orient, une route commerciale très importante; le sud de l'Italie, les Pouilles surtout, Bari, a été touché par ce schisme.

En Sicile, relativement loin de la zone d'influence des orientaux, la situation n'était pas plus simple. La présence musulmane y était relativement importante. Les Normands, ces envahisseurs de toute l'Europe au passage du premier au second millénaire, s'efforçaient de s'y imposer. Il s'installèrent à Reggio Calabria en 1060. Palerme devint normande en 1072; cette année-là, Anselme enseignait son *Monologion* au Bec, en territoire déjà normand (la Normandie actuelle). Les Normands ayant une certaine affinité avec les chrétiens, le pape les prit pour défenseurs du christianisme contre les musulmans qui s'étaient déjà implantés en Sicile depuis quelque temps; en 1098, Roger, prince normand des Pouilles, de Calabre et de Sicile, est nommé légat du pape Urbain ii (le destinataire du *Prooemium* du *Cur Deus homo*); il reçut jusqu'au pouvoir de nommer lui-même les évêques de sa circonscription territoriale, une sorte de contradiction de ce que seront les principes de la prochaine réforme grégorienne.

Au nord de l'Italie, les tensions sont aussi vives. Le pape avait signé une sorte d'accord avec l'empereur allemand: celui-ci avait à se soumettre aux ordres de Rome; on connaît l'histoire de Grégoire VII qui excommunia Henry IV parce que celui-ci avait refusé d'obéir; Henry vint plus tard, en 1077, à Canossa pour y montrer son repentir ... ce qui n'empêcha pas de devoir l'excommunier de nouveau en 1080, ni de le voir marcher sur Rome qu'il mit à sac en 1084 en en-

voyant le saint pape en exil à Salernes. Urbain II, élu pape en 1088, reprit Rome en 1089; il privilégia par la suite les relations de la papauté avec la France, un pays qui semblait plus stable et consentant que l'Allemagne. Il répandit aussi l'idée d'une croisade à Jérusalem en 1095 (Anselme était évêque de Cantorbéry depuis 2 ans).

La vie de l'Église en Angleterre illustre à l'époque les difficultés à mettre en œuvre la réforme grégorienne, laquelle visait à libérer le plus possible l'Église du pouvoir des États et des princes. Cette réforme devait par ailleurs se réaliser dans une Angleterre dont la structure politique était toute neuve. La bataille d'Hastings en 1066 (Anselme venait à peine de recevoir au Bec la responsabilité du prieur) constituait un événement de première importance: Guillaume le conquérant (encore un Normand!) y remporta la victoire sur le roi d'Angleterre, Harold; commença ainsi l'histoire normande de l'Angleterre, toute marquée par une volonté de puissance centralisatrice, comme il se doit lorsqu'un pouvoir nouveau se met en place.

Tous ces événements croisèrent l'existence d'Anselme à un moment ou l'autre. Certes, le docteur magnifique ne se préoccupait pas directement du dialogue interreligieux, ni même de la politique des États; ses travaux étaient ceux d'un analyste logique de thèses rationnelles, d'un intellectuel qui s'attache à des pensées plutôt qu'à des attitudes, encore que les pensées soient pour lui des expressions de la liberté et de nos affections essentielles. C'est ainsi qu'il s'arrêta à l'étude de textes de chrétiens qui semblaient s'éloigner de la compréhension des mystères divins telle qu'ils étaient proposés traditionnellement par l'Église d'Occident, par exemple des textes de Roscelin; il écrivit à ce propos, entre 1092 et 1094, plusieurs versions successives d'une *Epistola de incarnatione Verbi*. Quant aux thèses des évêques passés sous l'obédience de Byzance, Anselme les considéra dans un petit traité intitulé *De processione de Spiritus Sancti*, un discours tenu en 1098 mais dont la rédaction fut terminée seulement en 1102. Les monothéismes non chrétiens sont également rencontrés; Anselme les a sans doute connus, comme nous le verrons en examinant son *Cur*

Deus homo, un traité terminé près de Naples en 1098. Notons, sans nous y arrêter, que tous ces textes (nous les aborderons dans leur ordre chronologique) répondaient à des “commandes”, à des questions qui furent posés à Anselme; le docteur magnifiques ne les a pas composés à partir d’une inquiétude personnelle, mais dès qu’il eût à s’y atteler, il y engagea à fond ses dons intellectuels et spirituels exceptionnels.

2.2. *Epistola de incarnatione Verbi*. Une question interne à l’Église d’Occident

Le *Cur Deus homo*, un traité de christologie sotériologique, se situe dans la droite ligne des recherches d’Anselme. Ce texte est précédé des versions de l’*Epistola de incarnatione Verbi*, où sont discutées des affirmations attribuées en 1090 à Roscelin par un certain Jean du Bec, qui demandait à Anselme que penser de ces propositions qui semblaient tout à fait hétérodoxes; deux après une première réponse, perdue, à Jean du Bec, le docteur magnifique affina sa pensée en envoyant à Foulques, évêque de Beauvais, une dizaine de nos pages; il reprit de nouveau son texte en 1094 pour lui donner une forme définitive². La discussion des propositions de Roscelin par Anselme doit être situées de manière juste. Anselme s’attaque à des propositions aux formulations malheureuses sans mettre en question la personne de Roscelin, mais en mettant celui-ci en garde, qui finit par s’enfermer toutefois dans ses formules équivoques. Le problème pour Anselme n’est pas de foi, mais d’énoncés de foi. Par ailleurs, qui pourrait vraiment, même aujourd’hui, ne pas entendre spontanément dans les mots “Père” et “Fils”, et aussi dans le mot “Esprit” utilisé habituellement en théologie trinitaire, des “personnes” au sens d’individus, ou de ces “choses” (*res*) qu’on appelle “personnes”? En sémantique ou en logique ontologique, on posera la question de savoir si on peut établir, et

² Sur l’histoire compliquée de cette *Epistola*, on verra les explications d’Alain Galonnier dans *L’œuvre de s. Anselme de Cantorbéry*, t. 3, *L’incarnation du Verbe. Pourquoi un Dieu-homme*, Cerf, Paris 1988, pp. 192-193.

comment, un lien entre ce qu'indiquent les deux mots "substance" et "chose". Si "Dieu" est "substance", est-il une "chose", c'est-à-dire un existant "un" à la manière d'une "chose" qui est "une"? Si c'est le cas, les trois "personnes" divines ne se distinguent plus comme des "choses" existant en leur unité propre, mais elles forment toutes trois une unique substance ou *res*; tout ce qui peut caractériser essentiellement l'une caractérisera aussi les autres. Par exemple, si l'on dit que le Fils-Dieu s'est incarné, il faut dire que le Père-Dieu s'est également incarné. Ce qui est une affirmation proprement hétérodoxe. Rien ne permet toutefois d'affirmer que Roscelin mit au cœur de son Credo l'affirmation selon laquelle le Père se serait incarné. Le problème anselmien ne concerne sans doute pas d'abord la foi de Roscelin, mais son expression langagière. L'intention d'Anselme est de corriger le langage, d'en élaborer une entente précise, à la lumière de la foi, comme si la foi allait libérer le langage de certaines limites.

Anselme était à l'époque abbé du Bec, et son ancien maître Lanfranc exerçait le ministère épiscopal à Cantorbéry. L'*Epistola* traitait d'un problème d'hétérodoxie et trouvait une solution à l'intérieur de l'analogie de la foi en sorte que les catégories de 'substance' et de 'chose' puissent être saisies de manière originale et souple, sans être réduites à l'expérience des 'choses' d'ordre simplement physique. Une problématique semblablement linguistique, qui vise à élever l'intention langagière au-delà de perspectives seulement positivistes, reviendra quelques années plus tard, quand Anselme eût à discuter du *filioque* avec les évêques qui avaient fait obédience à Byzance; nous reviendrons plus loin sur ce texte. Retenons seulement que la solution de la question est intérieure à l'analogie que la foi rend possible, c'est-à-dire intérieure à la foi qui en arrive à révéler dans les catégories de la sémantique ou de la logique ontologique des aspects inaperçus autrement et pour le moins originaux.

2.3. *Cur Deus homo*. Une question entre monothéismes

Arrêtons-nous davantage au *Cur Deus homo*, où la question envisagée n'est pas d'abord de logique ou de catégories ontologiques, mais de compréhension rationnelle de la possibilité d'un événement, l'événement de l'incarnation du Verbe. On devra toutefois noter dès maintenant que la question de la possibilité de la réalisation ontologique de cet événement n'est pas posée en faisant abstraction de la légitimité de son énonciation dans un langage sensé. L'exigence du sens sera d'autant plus complexe que l'analogie de la foi, participée entre les chrétiens, ne pourra pas servir de guide ou de lumière pour avancer vers la solution. Les difficultés auxquelles Anselme doit s'affronter viennent en effet d'« infidèles », dont notre auteur ne précise pas l'identité. La *Praefatio* du *Cur Deus homo* dit simplement ceci: la première partie du traité « contient les objections des infidèles qui rejettent la foi chrétienne parce qu'ils s'imaginent qu'elle contredit à la raison, puis les réponses des fidèles » (42,9-11³). L'orientation de la réflexion est précisée plus loin, au début de la première partie: il s'agit de montrer le sérieux de la proposition chrétienne puisque « la question, les infidèles l'objectent en se riant de la simplicité chrétienne comme d'une sottise » (47,11-48,1). Quant au contenu de l'objection, il est exposé par Anselme de cette manière: « Par quelle raison, ou quelle nécessité Dieu s'est-il fait homme et, par sa mort, comme nous le croyons et confessons, a-t-il rendu la vie au monde, alors qu'il aurait pu le faire ou bien par une autre personne, soit angélique soit humaine, ou bien par sa seule volonté » (48,2-5). Cette objection, Anselme l'avait reçue sans doute, par oui-dire, des mondes juifs et musulmans.

Anselme n'était pas sans connaître quelque chose de la foi juive. Il utilise parfois à propos des juifs des expressions qui sont devenues aujourd'hui trop dures, insupportables à nos oreilles; il utilise par

³ Les textes d'Anselme sont cités dans les traductions proposées dans *L'œuvre d'Anselme de Cantorbéry*, 6 vols, Cerf, Paris 1986 sq. (nos chiffres renvoient d'abord à la page, puis à la ligne).

exemple dans la Lettre 380 le terme *perfidia*, encore que ce terme signifiait à son époque, simplement et en pure étymologie, la “non foi”⁴. Anselme sait dire aussi, et plus calmement, que la “*fides nostra propinquior est Deo quam Iudica*”, reconnaissant ainsi que le judaïsme est une foi relativement proche de Dieu et que le christianisme n’est que “plus proche” de Lui, ce qui signifie aussi que le christianisme n’est pas à concevoir nécessairement comme s’il habitait dans le voisinage immédiat de la divinité. Habituellement, l’amabilité d’Anselme guide ses jugements, les adoucit et les rend plus vrais. On trouverait un exemple de cette amabilité intellectuelle dans l’*Epistola de sacrificio azimi et fermentati*, où Anselme “fait preuve d’une tolérance remarquable à l’égard de la thèse qu’il combat”⁵; la thèse qu’il combat avait été mise en forme par Théophylacte, le théologien byzantin le plus important lors des premières décennies du schisme d’Orient. Le *Cur Deus homo* insiste pour sa part sur l’impossibilité de déclarer en vérité que les juifs sont théicides: “Mettre Dieu à mort, en effet, aucun homme ne pourrait le vouloir, sciemment du moins, et c’est pourquoi ceux qui, par ignorance, l’ont mis à mort, ne se sont pas enfoncés dans ce péché infini, auquel nul autre péché ne se peut comparer” (115,16-18). Durant les XII^e et XIII^e siècles, des auteurs ont interprété le verset que cite le *Proslogion* au chap. 3 (“L’insensé a dit dans son cœur: Dieu n’est pas” Ps 14[13]:1) comme si le terme “insensé” dénommait les juifs, ce que cependant Anselme ne fit jamais. À son époque pourtant, l’Europe connût ses premiers prodromes, particulièrement dans la vallée du Rhin ainsi qu’à Rouen, pas

⁴ Voir *Archivum Latinitatis Medii Aevi, Lexicon imperfectum*, Bruxelles 1951, pp. 497-498; H. de Lubac, *Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture*, II/1, Aubier (*Théologie*), Paris 1961, pp. 153-181. On pourrait se demander cependant si le glissement du sens de la “non foi” à celui de la “perfidie” a résulté d’un pur hasard. Les développements que nous proposons ici sur la connaissance du judaïsme de la part d’Anselme viennent de G. Dahan, *S. Anselme, les juifs, le judaïsme*, dans *Les mutations socio-culturelles au tournant des x^e-xii^e siècles. Études anselmiennes*, C.N.R.S. (*Colloques internationaux*), Paris 1984, pp. 521-534.

⁵ G. Dahan, *S. Anselme, les juifs, le judaïsme*, p. 522.

loin du Bec. Anselme donne donc un témoignage à un antisémitisme rampant, auquel cependant il ne participe pas.

Selon G. Van der Plaas⁶, le *Cur Deus homo* tiendrait à son horizon des objections venues spécifiquement du monde juif. On se rappelle qu'Anselme était évêque de Cantorbéry à l'époque de la composition de ce traité. Or, au même moment, Gilbert Crispin, évêque à Westminster, commençait une discussion avec un juif de Londres⁷. Crispin avait le souci de bien distinguer les traditions interprétatives. Il connaissait les objections fondamentales que les juifs faisaient au dogme de l'incarnation du Fils⁸. Ces objections n'étaient pas particulièrement subtiles; un certain Josef Qimhi écrivit par exemple ceci: "Comment croirai-je que le Dieu grand, caché et voilé se soit établi sans nécessité dans le ventre d'une femme, dans des entrailles impures et immondes, que le Dieu vivant soit enfanté par une femme, enfant sans intelligence et sans discernement?"⁹. Les répliques chrétiennes devinrent alors cinglantes, injurieuses, surtout de la part de Gilbert de Nogent. Gilbert Dahan note toutefois que plus un commentaire s'abandonne à la polémique, plus il s'éloigne de la pensée d'Anselme¹⁰.

L'Europe populaire et "chrétienne" n'était généralement pas formée intellectuellement à la fin du XI^e siècle. Le monde juif de l'Europe septentrionale avait, quant à lui, une *forma mentis* globalement plus mystique que dogmatique. Les risques de dérive violente en déclarations et en actes, sans le recul que permet la pensée rigoureuse et

⁶ G. Van der Plaas, *Des hl. Anselm CDH auf dem Boden der jüdisch-christlichen Polemik des Mittelalters*, dans «Divus Thomas», 7 (1929), pp. 446-462; 8 (1930), pp. 18-32, thèse reprise par R. Roques, *Introduction à Anselme de Cantorbéry, Pourquoi Dieu s'est fait homme*, Cerf (*Sources chrétiennes*, 91), Paris 1963, pp. 70-71.

⁷ Voir R.W. Southern, *Saint Anselm. A portrait in a landscape*, Cambridge University Press, Cambridge (U.K.) 1991, pp. 198-202.

⁸ *Ibi*, p. 202.

⁹ J. Qimhi, *Livre de l'alliance*, dans un dialogue juif-chrétien de la première moitié du XII^e siècle.

¹⁰ Voir R.W. Southern, *Saint Anselm*, p. 531.

patiente, étaient élevés. La prudence philosophique était faiblement développée. Une mise au point devenait urgente. Il fallait soigner la formation des intelligences. Dans le monde juif par exemple, peu de temps après Anselme, Rachi de Troyes tenta de libérer l'exégèse juive des métaphores fantaisistes qu'elle imposait à l'Écriture "malgré de fréquents recours à la grammaire"¹¹. La connaissance du judaïsme par Anselme restait cependant sommaire. Le *Cur deus homo* suppose par exemple que l'idée du péché originel répandu dans toute la race humaine était acceptée par toutes les assemblées juives, ce qui n'était pas le cas. L'accentuation sur le péché originel ne reflète pas un concept fondamental et accepté par tous les juifs.

L'islam se devine aussi sans doute à l'horizon du *Cur Deus homo*. Anselme en aurait connu des brèves en s'approchant du sud de l'Italie lors de son premier exil d'Angleterre – c'est de fait à cette époque qu'il mit fin à son ouvrage¹². Le fait des guerres des normands contre les musulmans de Sicile manifeste la réalité de rencontres entre chrétiens et musulmans; les guerres résultent en effet vraisemblablement de contacts qui ont mal tourné; elle montrent la difficulté de ces rencontres. L'islam dispose par ailleurs d'une axiomatique assez proche de celle des chrétiens: comme elle, il soutient l'unicité de Dieu, la création, la prophétie, la chute de la nature humaine, la destination de l'homme à la béatitude. En fin de parcours, Boson, l'interlocuteur d'Anselme, signale que la démonstration du livre est bien faite, "même en écartant le peu que nous avons supposé (connu) dans nos Livres, par exemple ce que tu as touché au sujet des trois personnes de Dieu et d'Adam" (133,6-8); "or ce sont là précisément des dogmes étrangers à l'islam"¹³.

Comment donner une réponse aux "infidèles"? Anselme tient l'opinion que leur question ou incroyance semble exiger une réponse

¹¹ *Ibi*, p. 524.

¹² Voir Eadmer, *The Life of St Anselm*, ed. by R.W. Southern, Clarendon Press (*Oxford Medieval Texts*), Oxford 1972, t.2, c. 30., pp. 107-108.

¹³ R. Roques, *Introduction*, p. 73.

qui soit rationnelle, comme si une argumentation de la raison pouvait se substituer à leur manque de foi – c’est là une tactique classique, comme nous l’avons signalé déjà. Mais un chrétien, selon notre auteur, cherche en outre à expliciter les données de la foi par le travail de la raison “parce que nous croyons” (50,16): le chrétien devrait donc aller de la foi vers l’intelligence, plutôt que de l’intelligence vers la foi. Et pourtant, cette différence de points de vue, celui de la raison au secours d’un manque de foi et celui de la foi qui rayonne en raison, ne fait pas que ce qui est visé soit différent: “Une et identique est pourtant (la chose) que nous cherchons” (50,19-20). Selon cette dernière citation, les raisons de croire à donner aux infidèles sont tout autant intérieures à la foi des croyants; elles leur offrent de quoi partager, de l’intérieur de leur foi, une recherche que l’incroyant peut entreprendre, lui, de l’extérieur. D’une certaine façon, la situation de l’incroyant n’est pas différente de celle du croyant; aucun d’eux ne «voit» vraiment les mystères du salut. La lettre aux *Hébreux* 11:1 le dit explicitement: la foi ne voit pas. Dans la *Commendatio* qu’il joint à son *Cur Deus homo* lors de son envoi au pape Urbain ii, Anselme dit que l’intellect (et sa recherche) se situe «*inter fidem et speciem*», “entre la foi et la vision” (40,10). Le travail à faire avec les incroyants n’est-il pas de les conduire à la “vision”, à ce moment où nous disons: “Ah, maintenant, je comprends, je vois clairement ce que tu veux dire”? La recherche du croyant est-elle tout fait différente?

Les critiques des infidèles viennent de leurs fois respectives. Anselme entreprend donc de dégager des éléments d’une foi commune à tous, une foi minimum, afin d’en partir pour amener à la reconnaissance de la rationalité de la proposition soutenue par les chrétiens. Ces éléments communs sont exposés au chap. 10 de la première partie du *Cur Deus homo*. Les voici: l’homme a été créé en vue de sa béatitude; il ne peut cependant pas posséder cette béatitude durant cette vie, car personne n’est sans péché; tout homme a donc besoin de la rémission de ses péchés pour atteindre ce pour quoi il a été créé. Selon Karl

Barth¹⁴, Anselme procéderait ainsi d'une manière axiomatique. Il considérerait en effet un ensemble d'axiomes donnés préalablement et supposés acceptés par tous sans discussion, et déduirait de là des conclusions dont la validité découlerait avec nécessité de la seule cohérence commune de tous les axiomes reçus unanimement. Prenons par exemple les articles A, B, C et D du Credo; retirons-en l'affirmation D sur l'incarnation du Fils; cette affirmation D serait en fait déductible du système que, par hypothèse, les autres affirmations du Credo doivent former ensemble. Accepter que soient raisonnables ces autres affirmations A, B et C amène à accepter en raison la D que l'on avait mise entre parenthèses, l'article du Credo sur l'incarnation du Fils de Dieu. Si A, B et C sont cohérents entre eux à condition d'y joindre D, D appartient à leur système.

Selon Barth, le *Cur Deus homo* adopte comme système axiomatique le Credo. On pourrait toutefois ne pas le suivre dans cette opinion, car les axiomes de départ, dont nous avons déjà donné la liste du chap. 10 de la première partie du traité, ne proviennent pas vraiment du Credo, mais plutôt des réflexions qu'Anselme avait déjà développées dans ses ouvrages antérieurs. Le *Monologion* avait envisagé en effet la question de la création, le *Proslogion* celle de la béatitude, le *De libero arbitrio* et le *De casu diaboli* celle du péché. Sur la base de cette axiomatique rationnellement acceptable, et de fait partagée par les "infidèles", Anselme va pouvoir commencer ses démonstrations. Il propose cependant un nouveau principe que les "infidèles" n'avaient pas énoncé, et qui semble même retourner leurs affirmations: "Mais, précisément, puisque Dieu pouvait sauver l'homme autrement, quelle raison y a-t-il pour qu'en vue de montrer sa dilection, il fasse et supporte ce que vous dites?" (55,2-4). Dieu aurait donc pu réaliser son projet de salut à moindre frais que par la Croix du Fils. Mais, pense Anselme, c'est précisément parce qu'une mesure 'moindre' ne con-

¹⁴ K. Barth, *La preuve de l'existence de Dieu d'après Anselme de Cantorbéry. Fides quaerens intellectum*, trad. de J. Carrère, Delachaux & Nestlé, Neuchâtel 1958.

vient pas à Dieu qui est *maius* qu'il est possible d'envisager une solution qui soit parfaitement cohérente avec l'article du Credo sur l'incarnation du Verbe, à condition toutefois d'éclairer par ce *maius* ce que nous pouvons comprendre de l'amour de Dieu. Le principe utilisé ici, le *maius*, est développé dans le *Proslogion*; il naît cependant dans le *Monologion* qui, au chap. 15 (29,19), affirme en une sorte de principe incontournable qu'il serait insensé de refuser à Dieu d'être tout ce qu'il est meilleur d'être que de ne pas être. Si Dieu est amour, le principe le plus haut est donc l'amour le plus grand, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le principe qu'ajoute Anselme à la dogmatique commune aux monothéismes méditerranéens est celui d'un amour "plus grand", un principe que n'énonce aucune foi explicitée en "articles" de credo.

2.4. *De processione Spiritus Sancti*. Une question entre les Églises d'Occident et d'Orient

Anselme, évêque de Cantorbéry depuis 1093, termina son *Cur Deus homo* près de Capoue; c'était à l'occasion de son premier exil hors d'Angleterre (de 1097 à 1100); il s'était rendu alors en divers lieux, au Bec et dans d'autres monastères, puis auprès d'Urbain ii (pape de 1087 à 1098), avec qui il discuta certainement des humiliations qu'il subît en Angleterre à cause de son engagement fidèle à Rome dans la querelle des investitures. Urbain ii était très soucieux de l'unité de l'Église, récemment déchirée par le schisme d'Orient. Alexis de Constantinople, qui partageait vraisemblablement le même souci, proposa un concile œcuménique, qu'il désirait voir se réunir à Constantinople; le pape accepta l'idée, mais pas à Byzance, une ville qui serait trop sous le pouvoir d'Alexis; il proposa donc une ville neutre, entre les deux capitales de la chrétienté, dans le sud de l'Italie, à Bari où était enterré saint Nicolas, un saint honoré autant par les Orientaux que les Occidentaux. Bari faisait partie de l'empire d'Orient jusqu'en 1071; la ville avait été gérée ensuite par les Normands. En 1090, Théophylacte,

nous l'avons déjà signalé, publia un traité contre les usages liturgiques latins, particulièrement contre le *filioque*. L'auteur byzantin, tout reconnaissant que le terme *filioque* a une consistance linguistique, lui dénie toutefois une signification théologique correcte car, à son estime, on y confondrait les catégories de "procession", d'"effusion" et de 'communication'. L'argument fut étudié lors du concile de Bari, réuni en 1098. Urbain ii avait demandé à Anselme, exilé auprès de lui, de l'accompagner. Le pape essaya d'abord de convaincre les pères conciliaires de l'excellence de la formule latine en faisant un discours qui s'inspirait de l'*Epistola de incarnatione Verbi*, mais son discours alambiqué essuya un échec total. Il invita donc Anselme à prendre lui-même la parole et à répondre aux critiques de Théophylacte en introduisant des arguments tirés de l'Écriture parce que leur absence de l'*Epistola* en avait certainement déforcé la crédibilité. Anselme se mit donc à la tâche, lut son discours, mais sans davantage de succès. Des évêques occidentaux (dont Hildebert de Lavardin, évêque du Mans) avaient cependant été séduits par son argumentation; ils lui demandèrent donc par la suite de reprendre son texte et de le porter à la perfection d'une possible publication. Anselme publia la version définitive de son texte bien plus tard, en 1102, peu après le retour de son premier exil.

De même que dans le *Cur Deus homo*, Anselme chercha d'abord des éléments d'une axiomatique commune entre les contendants, un terrain d'entente avec ceux qui critiquaient les positions romaines. Il mit cependant aussi en évidence les points de discorde, tout d'abord celui-ci: "Les grecs nient que l'Esprit-Saint procède du Fils; nous, les latins, nous le confessons"; en outre, les Grecs ne reçoivent pas les docteurs latins. Les points de concorde ne manquaient cependant pas: une vénération commune des Évangiles, une même foi qu'exprime une même théologie trinitaire en tous les points autres que ceux qui étaient l'objet du litige. Anselme notait toutefois que les grecs "croient" seulement ce dont les latins ont la "certitude". Mais, au jugement de notre auteur, cette dernière différence pourrait être surmontée en accompagnant les Grecs de la foi au savoir. L'hypothèse ansel-

mienne de travail semble en effet être celle-ci: conduire les grecs à accepter ce qu'ils refusaient en reprenant ce qu'ils confessaient sans ambiguïté avec les latins et en appliquant ensuite à ce trésor commun les moyens les plus sûrs de la raison pour en tirer toutes les conséquences.

La foi trinitaire est commune entre les latins et les grecs sur de nombreux points essentiels. Dieu est en effet, pour tous les Occidentaux et Orientaux (177,18 ss.), un seul et parfait, sans aucune partie qui pourrait en être séparée; la théologie trinitaire désigne toujours Dieu en son unité, chaque fois tout entier et en lui-même, bien que les noms de Père, de Fils et d'Esprit ne signifie pas le "même" (*idem*). Anselme met ici en œuvre une manière de discussion complexe, purement linguistique, qu'il tint déjà dans son *De grammatico*, l'une de ses premières œuvres: il faut distinguer dans un terme, disait-il, entre la 'dénotation' et la 'signification'; la *denotatio* va à la chose même, en sa singularité (Anselme la disait pour cela *appellatio*; nous pourrions parler nous aussi, avec la linguistique contemporaine, de "dénotation"); la *significatio* appartient par contre au champ de la formalité ou de la pure intelligibilité, à ce qui fait que quand nous entendons un terme nous saisissons ce qu'il signifie, même si cette signification est insensée (Aristote illustre ce propos par le syntagme "bouc-cerf"¹⁵). Le *De processione* intègre la question théologique à l'analyse linguistique, où l'on montre comment la construction de nos termes est correcte, c'est-à-dire tout d'abord cohérente dans un système linguistique donné où ils ont une signification relative, et ensuite en dépendance ou dans les limites de la réalité visée en suscitant l'attention de l'intellect qui en dénote le "sens". D'où l'exigence d'une attitude fondamentale qui devrait être de tous les chrétiens, orientaux autant qu'occidentaux: une même foi est participée de manière unie par tous, et cette unité est susceptible de se faire entendre correctement, ou avec rectitude, grâce à des formules dont les significations peuvent être différentes. Le travail de la raison ainsi situé est capable d'éclairer la foi, de lui donner

¹⁵ Voir Aristote, *Premiers analytiques*, I, chap. 37; *De l'interprétation*, chap. 1.

un espace nouveau pour une discussion moins polémique et plus réconciliatrice. Anselme invite en effet les grecs à reconnaître que le mode latin du credo est intérieur à leur propre foi.

3. *Axiomatique et «unum argumentum»*

L'axiomatique mise au point par Anselme n'est pas seulement logique; par ailleurs, la nécessité de tenir l'axiomatique pour un phénomène de cohérence ne dépend pas de l'axiomatique; c'est parce que l'intellect ne peut pas ne pas se vouloir cohérent qu'une axiomatique est possible et désirable. Le *Cur Deus homo* prend ainsi son départ dans une composition de propositions que l'on considère comme un système, comme un ensemble que tous les interlocuteurs religieux déclarent cohérent. Le *De processione* ne fonctionne pas autrement, mais à l'intérieur de la foi chrétienne, c'est-à-dire dans un espace plus restreint que celui des monothéismes méditerranéens. L'axiomatique, quelle qu'elle soit, donne lieu de toute manière à des argumentations logiques. Mais nous devons tenir compte de la distinction qu'Anselme signale dans son *De grammatico* entre deux niveaux de logique, ou entre deux logiques, l'une des mots ou de la signification, et l'autre du sens ou de la dénotation, de l'appellation. L'axiomatique fonctionne à l'intérieur de la logique des significations, mais elle ne peut prétendre déployer convenablement la logique de l'*appellatio* ou de la dénotation, la logique propre, et métalinguistique, de ce qui subsiste en sa singularité et unité propre.

Le lieu le plus évident de l'élaboration de la «dénotation», nous le trouvons dans le *Proslogion*. Ce texte ne se développe pas dans le cadre de propositions données *a priori* et susceptibles de former un système, mais dans le contexte d'une intentionnalité à prétention dénotative. On peut remarquer que les chap. 2 à 4 du *Proslogion* font chacun appel à une activité cognitive spécifique, successivement à l'*intelligere*, au *cogitare* et au *dicere*, c'est-à-dire à l'intellection intuit-

tive, à la cogitation argumentative et à l'expression verbale. Il y a là une progression qui conduit vers un énoncé où nous exprimons et confirmons l'excellence de la dénomination intuitive de Dieu en tant que *id quod maius cogitari nequit*. Cette progression n'est cependant pas automatique; elle ne prendra jamais son départ si elle n'est pas issue et enracinée dans une attitude spirituelle fondamentale d'attente et d'écoute, une attitude dont le chap. 1 du *Proslogion* montre la puissance en même temps que la fragilité en citant le verset 8 du Psaume 27(26): "Je cherche ton visage, Seigneur; ton visage, Seigneur, je le cherche". L'attitude dont il s'agit ici est celle de la prière, ou plus précisément d'un cœur religieux et désireux de l'amitié du Seigneur. Or cette prière n'est pas exclusivement catholique; biblique, elle naît d'un sentiment commun à toutes les religions qui prient en ayant le sens de la "personnalité" divine; elle est traitée toutefois par Anselme d'une manière strictement anselmienne.

C'est après s'être mis dans la disposition de prière et avoir déployé la progression des différents niveaux de la connaissance de Dieu, après le *Proslogion*, que l'auteur peut entreprendre l'élaboration des principes axiomatiques que nous avons reconnus au seuil de ses *Cur Deus homo* et *De processione*. En travaillant ainsi, il ne risque pas de s'effondrer dans des discussions de significations, des discussions de mots qui perdent leur lien avec les exigences de la dénotation, un risque dans lequel Roscelin serait tombé, si nous comprenons bien les critiques que lui fit Anselme. Penser Dieu, souligne Anselme, c'est penser *maius*, *semper maior* dirait Przywara, sans jamais s'arrêter. Les premiers traits dignes de Dieu mis en lumière par le docteur magnifique dans le *Proslogion* sont ainsi la justice et la miséricorde de Dieu, des traits autant contradictoires que nécessaires l'un et l'autre, ensemble (et voilà pourquoi leur axiomatique ou cohérence est supérieure à chacun d'eux).

Le *Proslogion* n'est cependant pas le premier texte d'Anselme; le précède le *Monologion*: avant la prière du premier chapitre du *Proslogion*, le docteur magnifique développe une stricte spéculation. Le

Monologion, qui finit en considérant les vertus théologiques, semble aller ainsi de la pensée à la vie; le *Proslogion* commence, lui, dans la vie. Le rapport du *Monologion* au *Proslogion* est cependant plus complexe encore. Anselme déclare que son premier texte est composé de trop d'argumentations, alors que l'idéal serait de déployer la pensée grâce à un *unum argumentum*¹⁶. En fait, le *Monologion*, qui reprend des notes de cours en leur donnant la forme nouvelle d'une méditation plutôt que celle de l'exposé oral didactique, énumère une série d'argumentations qui s'engendrent les unes les autres en approfondissant toutes un thème initial, celui du désir de la félicité. C'est à partir de ce désir que le *Monologion* va traiter de Dieu, de son existence et de son essence comme on dirait aujourd'hui dans un langage qui n'est pas anselmien, puis de la Trinité et de l'homme.

Mais cet engendrement de thèmes et d'argumentations paraît disparate parce qu'ils s'engendrent les uns des autres à partir du désir et parce que cet engendrement subit en quelque sorte sa mise en forme grâce à des séries de catégories ou d'opérateurs rationnels dont on ne voit pas bien l'unité intérieure au désir même. L'unité du *Monologion* semble ainsi hasardeuse, même si elle dépend de l'unité du désir de bonheur, car trop dépendante de concepts qui se présentent à l'esprit d'une façon qui n'est pas à la hauteur de ce pour quoi on fait appel à eux. Il suit d'ailleurs de cela que le chemin suivi par le *Monologion* n'est pas toujours très évident. Prenons par exemple les quatre premiers chapitres: les commentateurs ne réussissent pas à se mettre d'accord sur le nombre d'argumentations qui y seraient développées pour prouver que Dieu «existe». Sont-ils deux? ou trois? ou quatre? Impossible de faire l'unanimité sur la question. Le *Proslogion* veut simplifier tout cela en exposant un unique argument, un *unum argumentum*, sans plus se contenter d'une multitude d'argumentations plus

¹⁶ La distinction entre "argumentation" (un syllogisme par exemple) et "argument" (c'est-à-dire ce dont on traite, l'argument d'une thèse par exemple) vient de Boèce. Voir à ce propos P. Gilbert, *Unum Argumentum et Unum Necessarium*, dans M.M. Olivetti (a cura di), *L'argomento ontologico*, Cedam, Padova 1990, pp. 81-94.

ou moins disparates ou mises ensemble de manière occasionnelle. Que sera cet “argument unique” capable de reprendre de manière unifiées les différentes “argumentations” du *Monologion*? Ce sera un “foncteur” comme on dit aujourd’hui en mathématique, ou un opérateur, le *maius*: *id quo maius cogitari nequit*, un syntagme logique qui exprime aussi le “désir” en son essence la meilleure, un terme qui “fait” l’unité, qui simplifie ou unifie à la manière d’un “performatif” les multiples points qui ont été touchés dans l’ouvrage précédent. Or cette simplification par un “argument unique”, Anselme en découvre la possibilité après une prière, dans l’esprit de la prière.

4. Prière et axiomatique

La prière qui commence le *Proslogion* et que nous allons commenter maintenant paragraphe par paragraphe est paradoxale: d’une part elle s’adresse à Dieu qui est donc présent, mais d’autre part Dieu semble absent puisqu’on le cherche. Ce paradoxe s’énonce dans une formule condensée que nous lisons au Psaume 27(26):8: “Seigneur, je cherche ton visage”. Selon le premier paragraphe du chap. 1 de l’opuscule d’Anselme, cette recherche est tout intérieure: le docteur magnifique demande à lui-même d’entrer dans la cellule de son âme, comme dans la cellule du moine, car c’est là que Dieu vient à sa rencontre, seul à seul. L’âme recueillie en elle-même reconnaît alors le désir de Dieu qui l’habite. Elle pourra se reposer en Dieu (“Repose-toi quelque peu en Lui” [97,6-7]), mais elle doit aller plus loin que ce repos, laisser s’amplifier en elle son désir initial, le déployer en recherches. La prière du Psaume suppose pourtant la présence de Dieu. Cette présence est en fait au cœur du désir, ou même le cœur du désir. Tout se passe comme si Dieu n’était pas au bout de la recherche, mais en son cœur, tel l’âme de la recherche, celui sans qui il n’y aurait aucune recherche de bonheur, de Dieu. Dieu donne de le chercher. Chercher Dieu, c’est donc demeurer déjà en lui, ou plus exactement le laisser

demeurer en nous. On peut penser que cette situation spirituelle a une logique spécifique qu'exprime le syntagme *id quo maius cogitari nequit* en logique sémantique.

Le second paragraphe du *Proslogion*, reconnaissant l'altérité de ce qui sera nommé *id quo maius*, ou Dieu recherché, fixe les canons de cette recherche. Celle-ci ne peut être issue de l'expérience seulement subjective, comme le serait la recherche des sciences. Les sciences, dit-on depuis toujours, partent de l'expérience sensible à la mesure de la raison subjective, et remonte de là vers ce qui en apparaît la cause. Or aucune catégorie close dans l'expérience immédiate n'est susceptible de donner l'intelligence du *maius*, de cet autre radical dont nous faisons l'expérience paradoxale de la présence dans l'absence sans qu'aucune causalité rationnelle ne puisse satisfaire l'intelligence. Toute expérience, fait-on croire depuis Aristote, s'élabore exclusivement dans l'espace et le temps, c'est-à-dire à la mesure de notre subjectivité transcendante; mais ni notre espace ni notre temps ne peuvent être attribués au *maius*, à Dieu. La foi dogmatique, qui expose à la manière de la raison ce que perçoit l'intelligence, qui représente ce que l'intellect indique sans pouvoir le montrer dans le monde sensible, affirme que Dieu est partout en saisissant ce «partout» d'une façon très humaine, mondaine; elle se pose dès lors inévitablement cette question: "Pourquoi ne te vois-je pas présent?" (98,3). Anselme dira plus loin que Dieu est dans une lumière inaccessible. "Je ne connais pas ta face" (98,7), je me reconnais en exil, "projeté loin de ta face" (98,9).

La distance entre Dieu et l'âme est immense, infinie du point de vue de l'âme. Elle ne pourra être surmontée que par Dieu, non par l'homme. "Tu m'as fait et fait à nouveau, tu m'as conféré tous mes biens" (98,13-14). Anselme observe cependant que la création du monde par Dieu fait que ce créé contient en soi une finalité certaine. L'idée sera élargie et approfondie plus tard, quand notre auteur parlera de la *rectitudo*, quand il dira par exemple qu'une proposition est droite, c'est-à-dire vraie, si elle dit ce pour quoi (*propter quod*) elle a été faite. Tout ce qui est a une finalité. L'homme est fait aussi en vue

de quelque chose, dans son cas en vue de voir Dieu: “J’ai été fait pour te voir et je n’ai pas encore fait ce pourquoi j’ai été fait” (98,14-15). Il ressort de cela qu’il y a une tension à l’intérieur de la foi, non pas entre les articles du credo, mais dans l’acte même de croire, dans la foi vivante. Mon essence, c’est que je te cherche, et je ne te trouverai jamais puisque tu es *maius*. Comment sortir de cette contradiction? Comment l’âme pourra-t-elle trouver la paix en Dieu? Suffit-il de dire qu’il y a une inadéquation, une disproportion dans la foi entre ce que la raison saisit et met en forme et ce que l’intellect perçoit qui la transcende à jamais?

Une explication de cette inadéquation est donnée traditionnellement à l’aide du péché originel et grâce au principe de causalité. Le troisième paragraphe du *Proslogion* se réfère donc à la Genèse. À vrai dire, dans le Paradis terrestre, il n’y a pas de véritable recherche de Dieu, car Adam peut parler face à face à son Seigneur. La recherche commencera après le péché, d’une manière qui ne pourra pas être dramatique. L’homme recherche Dieu parce qu’il est chassé du paradis, dans une situation pécheresse. Mais Anselme résiste à cette explication. En fait, la recherche de Dieu a une autre origine, dont on proposera une nouvelle interprétation dans le quatrième paragraphe: la signification de la tension, ou même du conflit qui divise l’âme, n’est pas éclairée vraiment en évoquant seulement le péché, comme s’il n’y avait aucun problème de cet ordre dans l’état d’innocence, hors péché, comme si le seul salut en Christ pouvait nous unifier intérieurement. La tension constitutive du désir et de la recherche appartient à la foi même et à sa sainteté. Elle vient aussi du désir qui, sans être pécheur, n’est pas encore purifié. “Je tendais vers Dieu, je suis tombé sur moi-même. Je cherchais le repos dans mon secret, j’ai trouvé tribulation et douleur dans mon intime” (99,11-12). Le péché peut certes courber l’âme, mais Dieu n’est pas inaccessible à cause du péché, mais par le fait même qu’il est Dieu, *maius*. Anselme exprime là une expérience dont on trouve un écho dans sa narration des difficultés rencontrées lorsqu’il voulut surmonter la multiplicité des argumentations du *Mo-*

nologion: “Dans le conflit même de mes pensées [s’offrit] ce dont j’avais désespéré” (93,17-18), dit-il.

Le cinquième paragraphe s’attache à ce conflit, le lit en forme de désespoir et d’ardent désir d’en sortir, et sans jamais évoquer le péché et demander le moindre pardon: l’interprétation classique et moralisante de la tension immanente à la recherche n’entre pas en ligne de compte. Anselme parle certes de ses *iniquitates* (voir Ps 38 [37]:5), mais il demande à Dieu son aide et son secours (*adiuva me, consolatione*, etc. 99,21,23), son enseignement pour être précis (“Enseigne-moi à te chercher” [100,8-9]). La recherche intellectuelle d’Anselme se déploie en fait au sein de l’amour de Dieu, et non pas de la peur de la damnation: “*Quaeram te desiderando, desiderem quaerendo. Inveniam amando, amen inveniundo*” (100,10-11).

L’amour recueille ainsi, plus que la raison laissée à elle-même, la trace de Dieu en l’homme. L’homme, créé à l’image de Dieu, a en soi une trace de Dieu, en est une trace de par son essence même. Le cinquième paragraphe du chap. 1 le souligne. Cette image a certes été “abolie par l’ulcération des vices” (100,13-14), par le *fumus peccatorum* (100,14) avec pour conséquence que l’homme ne puisse plus faire ce en vue de quoi (*ad quod*) il a été créé, c’est-à-dire converser avec Dieu face à face. Les modalités originelles du dialogue avec Dieu et de sa connaissance sont maintenant compromises par le péché, et interdites pour l’homme dont l’amour a été dévié. Il faut donc que Dieu lui-même entreprenne de restaurer son ‘image’ dans sa pureté. Le péché n’a cependant pas détruit en l’homme toute trace de Dieu. L’homme garde en effet, parmi ses fonctions spirituelles, l’intelligence qui lui assure encore un accès à Dieu. L’intelligence de l’homme est une trace en l’homme de l’amour de Dieu. L’“image” qu’est l’homme n’est pas si totalement pervertie qu’il lui devienne impossible de se souvenir de Dieu, de penser à lui et de l’aimer (100,13). La trace de Dieu en l’homme est le désir de le connaître et un amour qui informe l’intelligence. “Je désire [comprendre] quelque peu ta vérité, que croit et aime mon cœur” (100,17).

Anselme conclut le premier chapitre du *Proslogion*, sa prière, en reprenant l'affirmation venue du prophète Isaïe (7:9) et que transforma la tradition reçue par Augustin: "*Nisi credidero, non intelligam*". La foi en la solidité de la promesse divine, disait Isaïe, est caractérisée par un amour et un désir plus que par un contenu dogmatique; le savoir suit l'amour, rend témoignage à l'amour donné, non pas le contraire. La formule authentique d'Isaïe pourrait être traduite de cette manière: "Si tu ne crois pas, tu ne seras pas fermement fondé, établi". La foi est un élan amoureux maintenu en sa droiture. Ne devrions-nous pas dire que sans la foi cet élan se perdra et que l'intelligence errera dans les constructions fantastiques de la raison? Sans aucun doute, car l'élan amoureux, vécu dans l'état du pécheur, ne peut pas tenir de lui-même, à moins qu'il ne donne lieu à une recherche intellectuelle où il trouvera une médiation, ou mieux: une manière d'exercice, d'effectivité, d'expression, une manière de salut de la raison aveugle. Anselme n'est pas sans une compréhension très haute de la fonction intellectuelle. Il n'y a pas de contradiction entre la tradition d'Isaïe et ce qu'affirme la *Commendatio* où Anselme présente son *Cur Deus homo*: le travail de l'intelligence se situe entre la foi et la vue; il porte jusqu'à la vision la foi assurée de ce qu'elle ne voit cependant pas. L'intelligence est médiatrice, elle fait voir. Avoir confiance en l'intelligence qui pourra trouver ce que cherche le cœur humain et son désir, cela n'est pas une mince affirmation. L'intelligence complète en fait l'amour et le désir en allant plus loin, *maius*, que nos représentations rationalisées du monde.

5. Conclusion

De là ma clé de lecture d'Anselme, qu'on trouve exprimée aussi bien dans le *De veritate* que dans le *De grammatico*. *De veritate* définit ainsi la "vérité": "*Veritas est rectitudo mente sola perceptibilis*" (191,19-20). Cette "rectitude" détermine l'orientation d'un mouve-

ment, non pas seulement le résultat d'une recherche. Elle est un dynamisme, un passage qui traverse la distance reconnue entre ces deux pôles que *De grammatico* nommait la *significatio* et l'*appellatio*. Nous pensons droitement en pensant avec des mots et en les utilisant conformément à ce pour quoi ils ont été faits. Cette droiture des mots, où l'esprit exprime sa propre droiture, n'est pas exposée immédiatement, à un plan purement verbal; nous avons à interpréter nos mots, non seulement pour bien les situer dans le jeu des significations de leur dictionnaire propre, mais pour y exprimer une intention réelle, dénotative. Cette intention est elle-même perceptible, mais seulement lors du retour de l'esprit sur lui-même, sur ses opérations, sur son intention, sur son désir. La vérité est perceptible droitement par l'esprit lorsque celui-ci se laisse conduire par un désir qui l'habite et dont il n'est pas l'origine car désir infini. La vérité de foi n'est perceptible que lorsque l'esprit pousse au plus loin les exigences qui l'habitent, qui lui insufflent cet élan que, de lui-même il ne pourra jamais combler. L'appellation de Dieu paraît ainsi renvoyer à l'infini, ce qui peut être dit: *id quo maius cogitari nequit*.

Cela suffit-il cependant pour engager un dialogue avec l'hérétique (Roscelin), le schismatique (Théophylacte) et les monothéistes autres que chrétiens? Pour ceux qui sont chrétiens, cela ne devrait pas être trop difficile dans la mesure où l'horizon de la foi est largement commun et où la question est essentiellement interne au langage, à la saisie droite de mots comme "substance" et "relation"¹⁷ appliqués à l'expression de dogmes que ne blesse aucune opposition dans la foi. Le problème est plus compliqué pour l'islam et sa constitution essentiellement extrinsèque, et aussi, mais dans une moindre mesure, pour le monde juif. L'enracinement de la discussion dans une axiomatique issue de ce qui a déjà été découvert par Anselme dans ses traités antérieurs interdit de considérer qu'il se serait situé avec les non chrétiens

¹⁷ Pour le cas de Roscelin, voir le chap. 16 qui conclut la seconde version de l'*Epistola*; les dernières pages du *De processione* (218,8), qui renvoient à cette conclusion, répondent par contre à Théophylacte.

dans une perspective tout autre que celle qui orientait ses discussions avec les hétérodoxes chrétiens, sauf en ce que le partage de mots communs pour dire le mystère de Dieu et de son amour se heurte à ce qui est le plus spécifique à la foi chrétienne, c'est-à-dire aux affirmations sur le Verbe incarné, Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Un terrain commun s'offre cependant du cœur des monothéismes, celui de la justice et de la miséricorde de Dieu, un thème parmi les plus beaux de tous les mystères de la foi – Anselme l'avait déjà assumé dans son *Proslogion*, aux chap. 8 à 11, pour déterminer l'essence première de l'*id quo maius cogitari nequit* –, un terrain où se rencontrent ceux qui ont conscience d'être pécheurs. Les dernières lignes du chap. 10 de la première partie du *Cur Deus homo* (67,18-19) définissaient de cette façon-là les axiomes essentiels qui soutiendront la démonstration de la nécessité de l'incarnation. L'homme, destiné à la béatitude, n'y parviendra jamais si Dieu ne vient pas à son secours. Toute l'argumentation suit de ce principe. Sans l'aide de Dieu, une aide qui devra toutefois se soumettre à des conditions que la raison commune pourra comprendre, le destin de l'homme serait vain. L'impossibilité de la réalisation de l'intentionnalité humaine la plus profonde, de son désir, contredirait cependant la foi commune aux monothéismes, leur confiance en la bonté de Dieu. Si l'aide de Dieu pour sauver l'homme était impossible, si elle ne pouvait pas être efficace, si l'homme ne pouvait pas être sauvé, tout ce que l'axiomatique a dit du désir de l'homme serait vain; il serait aussi absurde et destructif de la foi, au principe de l'indifférence humaine envers Dieu, et de l'athéisme.

Un dernier point: nous avons vu que, dans la prière introductive au *Proslogion*, le docteur magnifique limitait l'impact du péché sur la connaissance de Dieu: ce n'est pas notre péché qui nous empêche de voir Dieu, car Dieu est inaccessible par sa grandeur *maius* que toute grandeur, par sa bonté *melius* que toute bonté. Le travail de l'intellect est cependant posé comme une médiation susceptible de suppléer à nos limites, à condition évidemment que son expression langagière

soit correcte, droitement orientée, qu'elle vise Dieu conformément à son être propre, à son inaccessibilité paradoxale. Le *Cur Deus homo* n'aurait-il pas accompli ce projet? Mais ce projet n'est-il pas celui-là même de la prière? Le langage vrai et droitement orienté vers ce pour quoi il a été fait n'est-il pas le langage de la prière, lequel soutient, appuie et corrige le langage de tous nos jours, et particulièrement celui de la raison, et l'élève en direction du *maius*? Le dialogue interreligieux pourrait-il vraiment commencer autrement? Sans l'enracinement dans la prière et la confiance en ce que chacun prie Dieu qui dépasse toute connaissance, ne sera-t-il pas une vaine discussion dogmatique?